

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI BOSHQARUV TIZIMINI ZAMONAVIY BOSQICHGA KO'TARISHNING MUHUM MEHANIZMLARI

¹Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi, ²Sidiqova Marhabo Ergashevna

¹Navoiy davlat universiteti Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qiytuvchisi, ²Maktabgacha ta'lim 3-
kurs sirtqi ta'lim talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257586>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruv tizimini zamonaviy bosqichga ko'tarishning muhim mehanizmlari haqida bayon qilingan. Boshqaruv tizimida rahbarning o'rni, uning rahbarlik qobiliyati, mas'uliyati muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: boshqaruv, rahbar, tizim, ta'lim, maktabgacha ta'lim tashkiloti.

Abstract. This article describes the important mechanisms of raising the management system of preschool educational organizations to a modern level. The role of the leader, his leadership ability and responsibility are important in the management system.

Keywords: management, leader, system, education, preschool educational organization.

Аннотация. В данной статье описаны важные механизмы поднятия системы управления дошкольной образовательной организацией на современный уровень. В системе управления важна роль лидера, его лидерские способности и ответственность.

Ключевые слова: менеджмент, лидер, система, образование, дошкольная образовательная организация.

Mamlakatimizda har bir sohaga qaratilayotgan e'tibor, o'zgarishlar ertangi kelajak uchun poydevor bulib xizmat qilishi maqsad qilib belgilanadi. Mamlakatning har qanday sohasining ravnaq topishi uchun birinchi navbatda ta'lim tizimiga etibor qaratish, boshqaruv tizimini to'g'ri isloh qilish lozim. Boshqaruv - ko'p ma'noli tushuncha. U obyektga mustahkamligini saqlash yoki tizimning bir holatdan ikkinchi holatga o'tkazishda ta'sir etish uchun kerak bo'lgan joyda qo'llaniladi. Shuning uchun boshqaruv tushunchasi boshqaruvchi ta'siriga ta'rif berish uchun qo'llaniladi. Tashkilot ravnaqi boshqaruv tizimi hamda "boshqaruvchi"ga bog'liq desak mubolag'a bulmaydi. Boshqaruvda rahbarning o'rin muhim ahamiyatli bo'lib, qonun, buyruq va ko'rsatmalarga asoslanib, o'z faoliyatini olib boradi.

MTTi yildan yilga rivoj topib borayotgan soha sifatida qaralmoqda. Zero bu borada yurtimizda salmoqli ishlar olib borilayotganligini takidlab o'tish lozim. 2016 yil 29 dekabrda "2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari tugrisida"gi PQ-2707-sonli, 09.09.2017 y. PQ-3261-son "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 30.09.2017 y. PQ-3305-son "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarorlari hamda 30.09.2017 y. PF-5198-son "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni bunga yaqqol dalil bo'la oladi. Birgina 2019 yil 16-dekabrda qabul qilingan "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi" 595-sonli qonunning qabul qilishi sohadagi eng quvonarli yangilik bo'lgan deya olamiz.

2018-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-son qarorining tasdiqlanishi sohaning boshqaruv tizimini zamonaviy yondashuvlar asosida ravnaq topishi uchun asos bo'la oladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining boshqaruv harakatlari, pedagogik jamoa bilan munosabati, ota-onalar bilan hamkorligi shu kabi boshqa jarayonlar ham bola tarbiyasi uchun juda muhim omillardan hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagogik jarayonni boshqarish modeli quyidagi xususiyatlarga ega:

- Ta'lim va tarbiya jarayonining o'ziga xos xususiyatlari;
- Maktabgacha ta'lim va boshlang'ich ta'lim o'rtasidagi o'zaro muvofiqlikni ta'minlash va uyg'unlashtirish;
- • Maktabgacha ta'lim tashkilotining ijtimoiy- psixologik mas'uliyati;
- • Maktabgacha ta'lim tashkilotining jamiyat, oila, maktab, mahalla, oliy o'quv yurtlari bilan aloqasi, maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatining doirasini kengaytirish;
- • Insonparvarlik tamoyiliga asoslangan kattalar va bolalar o'rtasidagi hamkorlik.

Bundan tashqari, boshqaruv modeliga qo'yiladigan talablar: Uning tez o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy va pedagogik sharoitlarga moslashishi, boshqaruv sub'ektlariga yangi tuzilmalar va mazmunni tizimga o'z vaqtida kiritish imkonini beruvchi ochiqligi; Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishning taqlidchanlik xarakteriga barham berish, ijodkorlik muhitini yaratish, qat'iy tartib-qoidalarga barham berish. Ta'lim tashkiloti xodimlari doimiy yangilanishga, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining rivojlanishini ta'minlashga qaratilishi kerak. Xodimlar malakasini oshirish va qabul qilish jarayonining shaffofligi¹

Boshqarishda huquqiy funktsiya tushunchasi mavjud bo'lib, bu – qo'l ostidagi shaxslarni, jamoani to'g'ri boshqarishda asosiy huquqiy usul hisoblanadi. Rahbar har bir faoliyatida jamoadoshlari uchun birdek munosabatda bo'lishi, ishiga vijdonan yondashishi, tashkilot ravnaqi uchun vazifa talablarini mas'uliyat bilan ado etishi lozim. MTTi direktori nafaqat tashkilot ishchi-hodimlari balki tarbiyalanuvchilar uchun ham birdek mas'ul hisoblanadi. Tarbiyalanuvchilar ta'lim-tarbiyasi, bog'cha muhitidagi umumiy havfsizli hamma narsadan ustun hisoblanadi. Shunday ekan rahbar har jabhada ustun, tashabbuskor, mas'uliyatli, intizomli bo'lishi talab etiladi. Masalaning yana bir muhim tomoni borki axborot rivojlanish davrida zamonaviy qarashlar, elektron axborot resurslar, ta'limda yangicha metodlar kirib kelmoqda. Bu jarayon boshqaruv tizimida ham yangicha boshqaruv mexanizmlarini ham ishlab chiqishni talab qiladi. Ta'limda yangicha islohotlarning joriy etilishi rahbar tomonidan ham boshqaruvga zamonaviy qarashlar bilan yondashish kerakligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maktabgacha talim va tarbiya to'g'risidagi Qonun T.:2019- yil, 16-dekabr.
2. Novikova G.P. Zamonaviy maktabgacha ta'limni boshqarish shartlar: Maktabgacha ta'lim muassasasi rahbari uchun qo'llanma.
3. Troyan A.N. Maktabgacha ta'limni boshqarish: darslik
4. Djuraev R.X., Turg'unov S.T. Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarini boshqarishda menejmentning asosiy tushunchalari. –T.: Fan, 2006.

¹ file:///C:/Users/canon/Downloads/Haqqiyeva+Fotima+Olimjonovna+%20(1).pdf